

उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जीव विज्ञान शिक्षण की वस्तुस्थिति का मानवीय, भौतिक व वित्तीय संसाधन के सन्दर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन

Analytical Study of the Actual Status of Biology Teaching in Higher Secondary Schools in the Context of Human, Physical and Financial Resources

Paper Id : 18268 Submission Date : 06/10/2023 Acceptance Date : 17/10/2023 Publication Date : 25/10/2023
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10298468

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

रुचि राठौड़

रिसर्च स्कॉलर
जंतु विज्ञान विभाग
संगम विश्वविद्यालय
भीलवाड़ा, राजस्थान, भारत

रजनीश शर्मा

सुपरवाइज़र
जंतु विज्ञान विभाग
संगम विश्वविद्यालय
भीलवाड़ा, राजस्थान, भारत

सारांश

इस शोधपत्र में शोधार्थी द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जीव विज्ञान शिक्षण की वस्तुस्थिति का मानवीय, भौतिक व वित्तीय संसाधन के सन्दर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है, जिसका उद्देश्य राजकीय एवं निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जीवविज्ञान शिक्षण की वस्तुस्थिति "भौतिक संसाधन", "मानवीय संसाधन" एवं "वित्तीय संसाधन" के सन्दर्भ में अध्ययन करना था। शोध में भीलवाड़ा जिले से 460 का नमूना लिया गया। दत्त संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची, अभिमततावली व जाँच सूची का निर्माण कर प्रयोग किया गया। विश्लेषण हेतु प्रतिशत सांख्यिकी का प्रयोग किया गया।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

In this article, the author has done an analytical study of the status of biology teaching in higher secondary schools in terms of human, physical and financial resources, the objective of which is to understand the status of biology teaching in government and private higher secondary schools in terms of "physical resources", The study was to be done in the context of 'human resources' and 'financial resources'. In the research, a sample of 460 was taken from Bhilwara district. Interview schedule, questionnaire and checklist were prepared and used for data collection. Percentage statistics were used for analysis.

मुख्य शब्द

जीवविज्ञान शिक्षण, मानवीय, भौतिक व वित्तीय संसाधन।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Biology Teaching, Human, Physical and Financial Resources.

प्रस्तावना

शताब्दी के आरम्भ से ही विज्ञान का विकास अधिकाधिक वेग से हो रहा है अतएव उन्नत व पिछड़े देशों के बीच खाई बढ़ती ही जा रही है। इस खाई को अत्यन्त सशक्त उपायों के अवलम्बन और विज्ञान के विकास में अधिकतम प्रयत्न से ही पाटा जा सकता है। पांडित्य और मौलिक विचारों की परम्परा एवं महान सांस्कृतिक दायरे वाले भारतवर्ष जैसे महान देश का यह

स्वाभाविक उत्तरदायित्व है कि वह विज्ञान की उन्नति में जो संभवतः मानव प्रगति का सबसे बड़ा उद्यम है, पूर्ण रूप से भाग ले।”

अध्ययन का

उद्देश्य

1. राजकीय एवं निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जीवविज्ञान शिक्षण की वस्तुस्थिति का “भौतिक संसाधन” के सन्दर्भ में अध्ययन करना।
2. राजकीय एवं निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जीवविज्ञान शिक्षण की वस्तुस्थिति का मानवीय संसाधन के सन्दर्भ में अध्ययन करना।
3. राजकीय एवं निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जीवविज्ञान शिक्षण की वस्तुस्थिति का “वित्तीय संसाधन” के सन्दर्भ में अध्ययन करना।

साहित्यावलोकन

प्रस्तुत शोध पत्र के लिए विभिन्न पुस्तकों और शोधपत्रों जैसे डी.एन. श्रीवास्तव (2000) अनुसंधान विधियाँ, रवीन्द्र अग्निहोत्री (1989) भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्याएँ, रामचरण गुप्ता (2003) राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था तथा रविन्द्रनाथ मुखर्जी (2001) सामाजिक शोध एवं सांख्यिकीय आदि का अध्ययन किया गया है।

मुख्य पाठ

विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ- जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान है तथा जीवन विज्ञान शिक्षण की निम्न विशेषताएँ:-

विज्ञान की वह शाखा जो जीवधारियों के अध्ययन से संबंधित है, जीव विज्ञान कहलाती है। जीवविज्ञान के अन्तर्गत जन्तु एवं वनस्पति दोनों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान एक वृहद् विषय है जिसके अध्ययन से मानव व वनस्पति के बारे में सम्पूर्ण जानकारी मिलती है। इसी जानकारी के आधार पर चिकित्सा के क्षेत्र में नवीन प्रयोग किये जाते हैं। जीव विज्ञान शिक्षण के व्यवहारपरक उद्देश्य छात्रों द्वारा जीव विज्ञान के विभिन्न शब्दों, तथ्यों, प्रत्ययों, सिद्धान्तों, सूत्रों, और प्रक्रियाओं आदि को समझना। जीव विज्ञान के ज्ञान का नई परिस्थितियों में उपयोग करना। छात्र में विभिन्न कौशलों का विकास करना। जीव विज्ञान के जन्तुओं एवं वनस्पति में रुचि का विकास तथा अध्ययन करना। जीव विज्ञान के परिदृश्य में वैज्ञानिक अभिवृद्धि का विकास करना एवं जीव विज्ञान के सिद्धान्तों का प्रकृति में गुण-दोष विवेचन की पृष्ठभूमि में समझना तथा मानव विकास में जीव विज्ञान के महत्त्व को जानना है।

वर्तमान में राजकीय व निजी माध्यमिक विद्यालय की वस्तुस्थिति में कोरोना महामारी के चलते कई परिवर्तन आये हैं ऐसे में जीवविज्ञान शिक्षण को लेकर क्या-क्या परिवर्तन आये हैं तथा वास्तविक स्थिति क्या है, जीव विज्ञान के शिक्षण के लिए प्रयोग में लिये जाने वाले

भौतिक व मानवीय संसाधनों की उपलब्धता कितनी है, इसका अध्ययन करने के उद्देश्य से शोधार्थी ने अपने अनुसंधान कार्य के लिए इस विषय का चयन किया है।

परिकल्पना

1. राजकीय एवं निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जीवविज्ञान शिक्षण की वस्तुस्थिति "भौतिक संसाधन", "मानवीय संसाधन" एवं "वित्तीय संसाधन" में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

सामग्री और**क्रियाविधि**

प्रस्तुत शोध हेतु शोधार्थी द्वारा भीलवाड़ा जिले के 6 राजकीय विद्यालयों व 6 निजी विद्यालयों का चयन लॉटरी विधि से किया, चयनित विद्यालयों से निजी है। चयनित विद्यालयों से 12 प्राचार्य, 24 जीवविज्ञान के शिक्षक, 24 प्रयोगशाला सहायक एवं 400 विद्यार्थियों को लिया गया। अनुसंधान की प्रकृति को देखते हुए सर्वेक्षण तथा साक्षात्कार विधि का चयन किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रधानाचार्य के लिए साक्षात्कार अनुसूची, शिक्षक व विद्यार्थी के लिए अभिमततावली व प्रयोगशाला सहायक के लिए जाँच सूची का निर्माण कर प्रयोग किया गया। प्रदत्तों का संकलन करने के बाद विश्लेषण करने हेतु प्रतिशत सांख्यिकी का प्रयोग किया गया।

विश्लेषण**सारणी संख्या 1**

राजकीय एवं निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जीवविज्ञान शिक्षण की वस्तुस्थिति का "भौतिक संसाधन" के सन्दर्भ में विश्लेषण

क्र.सं.	भौतिक संसाधन का नाम	उपलब्धता	
		राजकीय	निजी
(1)	प्रयोगशाला के उपकरण		
1.	विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी	✓	✓
2.	संयुक्त सूक्ष्मदर्शी	✓	✓
3.	हैंड लेंस	✓	✓
4.	बोन कटर	✓	✓
5.	स्पिट लैम्प	✓	✓
6.	टाईपोड	✓	✓
7.	ग्लास स्लाइड	✓	✓
8.	कवर स्लिप	✓	✓
9.	वाँच ग्लास	✓	✓
10.	पेटी डिश	✓	✓
11	परखनली	✓	✓

12	ड्रॉपिंग शीशियाँ	✓	✓
13	अभिरंजक रैंक	✓	✓
14	स्पेसीमेन जार	✓	✓
15	बड़ी छोटी चिमटीया	✓	✓
16	बड़ी छोटी कैंचीया	✓	✓
17	चाकू	✓	✓
18	रेजर	✓	✓
19	विच्छेदन बॉक्स	✓	✓
20	उष्मा नियंत्रक ओवन	✓	✓
21	विद्युत ब्लेण्डर	✓	✓
22	डी आई आयोनाईजर	✓	✓
23	परखनली होल्डर	✓	✓
24	परमानेंट स्लाइड	✓	✓
(2)	प्रयोगशाला के रसायन		
1.	सेफार्नीन	✓	✓
2.	हिमेटॉक्सिलीन	✓	✓
3.	मिथाईल ग्रीन	✓	✓
4.	जेन्सन वॉयलेट	✓	✓
5.	ईओसिन	✓	✓
6.	ईथाइल ऐलकोहल	✓	✓
7.	फोर्मेलिन	✓	✓
8.	एसिटीलीन	✓	✓
9.	ग्लेशियल एसिटीक अम्ल	✓	✓

10.	कोमिक अम्ल	✓	✓
11	ग्लिसरीन	✓	✓
12	बोरिक अम्ल	✓	✓
13	टीन्चर आयोडीन	✓	✓
14	मोनोक्लोनल विलयन	✓	✓
15	स्प्रिट	✓	✓

सारणी संख्या 2

राजकीय एवं निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जीवविज्ञान शिक्षण की वस्तुस्थिति का मानवीय संसाधन के सन्दर्भ में संख्यात्मक विश्लेषण

विद्यालय संख्या	उपलब्धता	मानवीय संसाधन		
		विषय व्याख्याता	प्रयोगशाला सहायक	लैब बॉय
		मानक-03	मानक-02	मानक-02
1	राजकीय विद्यालय	03	02	01
	निजी विद्यालय	03	00	00
2	राजकीय विद्यालय	03	02	01
	निजी विद्यालय	03	01	01
3	राजकीय विद्यालय	02	01	00
	निजी विद्यालय	03	01	00
4	राजकीय विद्यालय	02	00	00
	निजी विद्यालय	03	01	00

5	राजकीय विद्यालय	01	00	00
	निजी विद्यालय	03	01	01
6	राजकीय विद्यालय	00	01	00
	निजी विद्यालय	03	01	01

आरेख संख्या - 1

राजकीय एवं निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जीवविज्ञान शिक्षण की वस्तुस्थिति का मानवीय संसाधन के सन्दर्भ में संख्यात्मक विश्लेषण

मानवीय संसाधन के सन्दर्भ में विश्लेषण:-

राजकीय विद्यालय नम्बर 1 में जीवविज्ञान शिक्षण की वस्तुस्थिति का मानवीय संसाधन के सन्दर्भ में विश्लेषण करने पर पाया कि जीव-विज्ञान, वनस्पति-विज्ञान एवं भू-विज्ञान विषय के अलग अलग व्याख्याता कार्यरत हैं। जीव-विज्ञान व वनस्पति-विज्ञान से संबंधित प्रायोगिक कार्य करवाने के लिए दो प्रयोगशाला सहायक राजकीय विद्यालय नम्बर 1 में उपलब्ध है जो कि प्रयोग करवाने में सहायता करते हैं तथा प्रयोगशाला के रखरखाव व साफ सफाई हेतु 01 लैब बॉय उपलब्ध है।

निजी विद्यालय नम्बर 1 में जीवविज्ञान शिक्षण की वस्तुस्थिति का मानवीय संसाधन के सन्दर्भ में विश्लेषण करने पर पाया कि जीव-विज्ञान, वनस्पति-विज्ञान एवं भू-विज्ञान विषय के अलग अलग व्याख्याता कार्यरत हैं। जीव-विज्ञान व वनस्पति-विज्ञान से संबंधित प्रायोगिक कार्य करवाने के लिए कोई भी प्रयोगशाला सहायक निजी विद्यालय नम्बर 1 में उपलब्ध नहीं

निजी विद्यालय नम्बर 5 में जीवविज्ञान शिक्षण की वस्तुस्थिति का मानवीय संसाधन के सन्दर्भ में विश्लेषण करने पर पाया कि जीव-विज्ञान, वनस्पति-विज्ञान एवं भू-विज्ञान विषय के अलग अलग व्याख्याता कार्यरत है। जीव-विज्ञान से संबंधित प्रायोगिक कार्य करवाने के लिए प्रयोगशाला सहायक निजी विद्यालय नम्बर 5 में उपलब्ध है जो कि प्रयोग करवाने में सहायता करते हैं तथा प्रयोगशाला के रखरखाव व साफ सफाई हेतु लैब बॉय उपलब्ध है।

राजकीय विद्यालय नम्बर 6 में जीवविज्ञान शिक्षण की वस्तुस्थिति का मानवीय संसाधन के सन्दर्भ में विश्लेषण करने पर पाया कि सभी विषय के व्याख्याता के पद रिक्त है। जीव-विज्ञान से संबंधित प्रायोगिक कार्य करवाने के लिए प्रयोगशाला सहायक राजकीय विद्यालय नम्बर 6 में उपलब्ध है जो कि प्रयोग करवाने में सहायता करते हैं तथा प्रयोगशाला के रखरखाव व साफ सफाई हेतु लैब बॉय उपलब्ध नहीं है।

निजी विद्यालय नम्बर 6 में जीवविज्ञान शिक्षण की वस्तुस्थिति का मानवीय संसाधन के सन्दर्भ में विश्लेषण करने पर पाया कि जीव-विज्ञान, वनस्पति-विज्ञान एवं भू-विज्ञान विषय के अलग अलग व्याख्याता कार्यरत है। जीव-विज्ञान से संबंधित प्रायोगिक कार्य करवाने के लिए प्रयोगशाला सहायक निजी विद्यालय नम्बर 6 में उपलब्ध है जो कि प्रयोग करवाने में सहायता करते हैं तथा प्रयोगशाला के रखरखाव व साफ सफाई हेतु लैब बॉय उपलब्ध है।

निष्कर्ष

राजकीय एवं निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जीवविज्ञान शिक्षण की वस्तुस्थिति का “वित्तीय संसाधन” के सन्दर्भ में गुणात्मक विश्लेषण:-

1. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जीवविज्ञान शिक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 25,000 रुपये का बजट आवंटित होता है। जिसका प्रयोग कर विद्यालय में जीवविज्ञान शिक्षण का प्रायोगिक कार्य कराया जाता है।

2. निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय में जीवविज्ञान शिक्षण हेतु संस्था अपने स्तर पर बजट की व्यवस्था करती है तथा प्रयोगशाला में प्रयुक्त उपकरण एवं रसायन के लिए स्थानीय भामाशाहों की सहायता लेती है।

वर्तमान समय में प्रासंगिकता:-

प्रस्तुत आलेख के माध्यम से मानवीय व भौतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन किया जा सकेगा, विद्यालय की वस्तुस्थिति को देखते हुए राज्य सरकार बजट का आवंटन कर सकेगी। इस प्रकार जीव विज्ञान के शिक्षण को गुणात्मक दृष्टि से उच्च बनाया जा सकेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ

सूची

1. Buch M.B (1988-92) : “Fifth survey of research in education” Vol.II New Delhi, NCERT.
2. A.E wool folk (1963) : “Educational Psychology 2nd edition, Ally and Baco” Boston London PP.
3. अग्निहौत्री, रवीन्द्र (1989), भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्याएँ, मेरठ: सूर्य पब्लिकेशन्स।

4. गुप्ता, रामचरण (2003), राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था, जयपुर: युनिक प्रेस।
5. मुखर्जी, रविन्द्रनाथ (2001), सामाजिक शोध एवं सांख्यिकीय, नई दिल्ली: विवेक प्रकाशन।
6. श्रीवास्तव, डी.एन. (2000), अनुसंधान विधियाँ, साहित्य प्रकाशन।